

PEDAGOGIK AKMEOLOGIYA PEDAGOGNING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISHI HAQIDAGI FAN

Xolmurodov A'zam Shahriyovich¹
Meliboyev Anvar Rashidovich²

¹Jizzax viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi direktori, pedagogika fanlari doktori, Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Islom Karimov shoh ko'chasi 6-uy, O'zbekiston

²Jizzax viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi, "Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari" kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Islom Karimov shoh ko'chasi 6-uy, O'zbekiston
anvarmeliboyev1974@gmail.com
jizzax_moi@xtv.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13318475>

Annotatsiya: Maqolada "Pedagogik akmeologik" fanini o'rganishda akmeologik qonuniyatlar, mexanizmlar, shartlar va omillar, rivojlanish va o'z-o'zini rivojlantirish haqida bilimlar tizimini shakllantirish. Oliy ta'lim sohasidagi mutaxassis o'quv jarayoni ishtirokchilarini akmeologik qo'llab-quvvatlash akmeologik muammolarni o'rganishni, ta'lim sohasidagi mutaxassislarning kasbiy malakasini oshirishni talab qiladi. Pedagogik akmeologiya o'zining rivojlanishining boshidanoq inson faoliyatining turli sohalarida yuqori toifali mutaxassislarni shakllantirish uchun strategiya va texnologiyalarni ishlab chiqadi.

Kalit so'zlar: Pedagogik akmeologiya, akmeologiya, akme, zamonaviy akmeologiya, korreksion pedagogikasi, ontogenez.

KIRISH

Zamonaviy sharoitda uzluksiz kasbiy takomillashtirish va o'z-o'zini rivojlantirishga intilayotgan mutaxassislar ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar va jamiyatning turli sohalar va sohalariga innovatsion texnologiyalarni joriy etishning asosiy resursiga aylanmoqda. Rivojlanayotgan o'qituvchi-tadqiqotchi o'z faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini, uni o'z-o'zini baholash asosida takomillashtirish yo'llarini aniqlab, amalga oshirishi, kasbiy muammolarni mobil va ijodiy hal qila olishi kerak.

Kasbiy va pedagogik faoliyatning ma'nolari asosida doimiy ravishda o'zini-o'zi takomillashtirish zarurati o'qituvchining kasbiy mahorati darajasiga va uning shaxsiy fazilatlariga talablarning ortib borishi bilan belgilanadi.

"Pedagogik akmeologik" fanini o'rganishning asosiy maqsadi - akmeologik qonuniyatlar, mexanizmlar, shartlar va omillar, rivojlanish va o'z-o'zini rivojlantirishda cho'qqilarga erishish yo'llari haqida bilimlar tizimini shakllantirish. Oliy ta'lim sohasidagi mutaxassis o'quv jarayoni ishtirokchilarini akmeologik qo'llab-quvvatlash usullarini yaxshi bilishi kerak.

Oliy ta'lim tizimida akmeologik muammolarni o'rganish dolzarb bo'lib, nazariy apparatni aniqlash va asoslashni, ta'lim sohasidagi mutaxassislarning kasbiy malakasini oshirishni talab qiladi.

Kasbiy ta'limni takomillashtirish zarurati oliy, o'rta va boshlang'ich kasb-hunar ta'limi o'qituvchilarining psixologik-pedagogik malakasini oshirish vazifalarini pedagogika, psixologiya va akmeologiyaning zamonaviy yutuqlari sohasidagi kasbiy mahoratini oshirish sifatida belgilaydi.

Zamonaviy o'qituvchining kasbiy o'sishi uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqish.

Akmeologiya - cho'qqilarga erishish haqidagi fan¹.

Akmeologiya kamolot yoki balog'at psixologiyasini bildiruvchi tushuncha sifatida N.A.Ribnikov tomonidan kiritilgan bo'lib, akmeologiyaning fan sifatida yanada rivojlanishi A.A.Bodalevning asarlari bilan bog'liq[1]. B.G.Ananev, A.A.Bodalev, A.A.Derkach, N.V.Kuzminlar akmeologiyani kattalar rivojlanishini har tomonlama o'rganadigan fan deb atashgan.

Akmeologiya balog'at yoshini yosh bosqichi sifatida belgilaydi, uning boshlanishi 18-20 yoshga to'g'ri keladi, bunda butun organizmning holati va har bir organning alohida holati normaga nisbatan individual xususiyatlar sifatida qabul qilinadi, shaxsiy xususiyatlar uchun - insonda voqelikning turli tomonlariga, shu jumladan o'ziga va sub'ektiv xususiyatlariga nisbatan shakllangan munosabatlar - insonning kasbiy faoliyatini amalga oshirish bog'liq bo'lgan barcha fazilatlar.

2 PEDAGOGIK AKMEOLOGIYA HAQIDA TUSHUNCHA

Kasbiy faoliyatda "akme" deganda ma'lum bir sohada mutaxassis faoliyatining mazmunini tashkil etuvchi muammolarni hal qilishning izchil muvaffaqiyatli yuqori darajasi tushuniladi.

"Akme"ga erishish inson hayotidagi ko'plab ob'ektiv va sub'ektiv sharoit va holatlarning o'zaro ta'siri natijasidir. Bu jarayonning ob'ektiv omillari sifatida iste'dod, qobiliyat, jismoniy va ruhiy salomatlik sub'ektiv omillar sifatida, tarbiya, o'qitish shartlari, ta'lim sifati va boshqalarni ko'rish mumkin. Bundan tashqari, "akme" tushunchasining o'zi, shuningdek, unga erishish jarayoni ko'p jihatdan ma'lum bir kasbiy

¹ Akmeologik (grekcha so'zdan olingan bo'lib, [yuqori nuqta, yuksalish](#), yaxshi payt va o'qish degan ma'noni bildiradi) yondashuv o'qitishning shaxsga yo'naltirilgan [xususiyatlarini ochib beradi](#)

faoliyatga bog'liq. Agar u kasb bo'yicha akmeologiyani kataloglash uchun qisqartirilsa, akmeologiya faqat tavsiflovchi fan bo'lar edi.

Akmeologiya o'zining rivojlanishining boshidanoq inson faoliyatining turli sohalarida yuqori toifali mutaxassislarni shakllantirish uchun strategiya va texnologiyalarni ishlab chiqdi.

Ijtimoiy, texnik, gumanitar va tabiiy fanlar chorrahasida yangi paradigma sifatida paydo bo'lgan akmeologiya kattalar shaxsi, shaxsi va faoliyat sub'ekti sifatida joylashishiga imkon beruvchi optimal omillar va sharoitlarni aniqlash muammosini hal qiladi, ya'ni "Akme"ga erishish (birinchi navbatda professional faoliyatda).

Zamonaviy akmeologiya yuqoridagi barcha fanlarning o'zaro ta'sirida rivojlanishda davom etmoqda. Akmeologiyaning rivojlanishi insonning yaxlit qiyofasini o'rganish zarurati bilan bog'liq, shu jumladan, uning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda, uning voyaga etgan bosqichida uning shakllanishi, shakllanishi va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganish. oldingi yosh bosqichlarida tarix. Ushbu tadqiqot inson kamolotining barcha jihatlarini hisobga olgan holda uning yuqori toifali mutaxassis sifatida shakllanishiga yordam beradigan shart-sharoitlarni tahlil qilish imkonini beradi.

Shaxs kamolotining barcha tomonlari: jismoniy, aqliy, shaxsiy, kamolot faoliyati sub'ekti sifatida bir-biriga bog'langan, biroq inson bir vaqtning o'zida barcha cho'qqilarga chiqa olmaydi. Bundan tashqari, hayotning turli sohalarida "akme" ga erishish tezligi juda boshqacha bo'lishi mumkin. Sport yutuqlarining "akme" shaxslararo munosabatlarning yetukligiga to'g'ri kelmasligi mumkin va ilmiy yutuqlarning cho'qqilari har doim ham salomatlik cho'qqisiga tushavermaydi.

Tabiiyki, insonning rivojlanishi ko'p jihatdan u katta yoki kichik jamiyatlarning a'zosi sifatida harakat qilganda o'zini qanday aniq sharoitlarga duchor qilishi va, albatta, bu holatlarga javob sifatida o'z harakatlariga bog'liq. Biroq, kattalarning rivojlanishi ko'p jihatdan uning qornida qanday rivojlanishi, ontogeneznning turli davrlarida, sog'lig'i ontogenetik rivojlanishning har bir davrida qanday bo'lishi, qanday qadriyatlar o'ziga xos qadriyatlarga aylanishi bilan belgilanadi. uning harakatlarini, hayotda qanday bilish, muloqot va mehnat tajribasini egallashini va tanlangan kasbiy faoliyatda o'zini qanday amalga oshirishini aniqlash.

Shu munosabat bilan ma'lum bo'lishicha, akmeologiya inson hayotining har bir bosqichida rivojlanish xususiyatlarini aniqlash bilan bog'liq murakkab muammolarni hal qilish uchun pedagogika bilan chambarchas bog'liq, ya'ni rivojlanishning qaysi cho'qqilari, qaysi "mikroakme"ga erishishi kerak.

Shunday qilib, endi biz amaliy akmeologiyaning pedagogik, boshqaruv, siyosiy, harbiy, tibbiy va boshqalar kabi turlari haqida gapirishimiz mumkin.

Pedagogik talqinda akmeologiya, ma'lumki, insonning balog'at yoshidagi rivojlanishini va uning tabiiy mavjudot (individual), shaxs sifatida va sub'ekt

sifatida ushbu rivojlanish cho'qqisiga erishishini o'rganadigan fan. faoliyati (asosan professional sifatida).

Shu bilan birga, akmeologiyadan pedagogik foydalanishning asosiy oqimida hal qilinishi mumkin bo'lgan boshqa savollar tug'iladi. Bular ontogenezn²ning har bir bosqichida zarur va yetarli hayotiy sharoitlarni o'rganish, bolaning, o'smirning, yigitning rivojlanishini har bir yosh uchun xos bo'lgan cho'qqiga olib chiqishga imkon beradigan masalalardir. Bu o'sib borayotgan shaxs uchun maqbul bo'lgan ta'lim vositalari tizimini aniqlashdir, shuning uchun bir yosh bosqichida erishilgan rivojlanish cho'qqisidan ontogeneznning keyingi bosqichiga xos bo'lgan rivojlanish cho'qqisiga o'tish majburiy ravishda amalga oshirilishi kerak bo'ladi.

Hayotda shunday bo'lishi mumkinki, inson rivojlanishining bir bosqichida tushib qolgan sharoitlar uning rivojlanishidagi eng yuqori darajaga erishish uchun noqulay bo'lib qolishi mumkin, agar sharoitlar mavjud bo'lsa, u uchun mumkin bo'ladi. Keyin akmeologiya pedagogika bilan hamkorlikda maxsus tarbiyaviy ta'sirlarni bog'lash va mutlaqo aniq o'z faoliyatini boshlash orqali bolaning, o'smirning, yigitning hayot yo'lining oldingi segmentidagi³ rivojlanishida erishilmagan optimallikni qoplash yo'llarini aniqlashi kerak (maktabgacha yoshdagi bola, maktab o'quvchisi, talaba), uning hayot yo'lining oldingi segmentida paydo bo'lgan rivojlanishdagi og'ishlarni tuzatish uchun.

Agar biz o'sib borayotgan shaxsning keyingi rivojlanishi uchun noqulay vaziyatlarning kombinatsiyasining muhim, individual o'ziga xos holatlarini hisobga olsak, bu rivojlanish uchun salbiy oqibatlarining darajasi kamroq yoki chuqurroq bo'lishi mumkin. Masalan, maktabgacha yoshdagi bolaning (maktab o'quvchisi, talaba) kasallikdan so'ng sog'lig'i normal holatga qaytishi yoki uning tanasining ayrim tizimida tuzatib bo'lmaydigan darajada buzilishi mumkin. Keyin uning individual "akme"ga erishgan yutuqlari chiqarib tashlanadi, bu, albatta, kelajakda uning ko'plab kasblarda yo'lini yopadi. Yoki bolaning axloqiy va ma'naviy sohasini rivojlantirish uchun noqulay sharoitlar ta'siri ostida, unda soxta qadriyatlar paydo bo'lishi mumkin, bu uning xatti-harakatlari va umuman xatti-harakatlarining salbiy kundalik motivatsiyasini belgilaydi (boshqa odamlarga hurmat yo'qligi), ularga manipulyatsiya ob'ekti sifatida munosabati, ularning kuchiga ishonmaslik va har bir insonning yo'lida muqarrar ravishda yuzaga keladigan

² "Ontogenezn" tushunchasi 1889 yilda nemis tabiatshunosi E.Gekkel tomonidan muomalaga kiritildi. Ko'p hujayrali hayvonlarda ontogenezn²da embrional (tuxum, tuxum yoki o'simlik urug'i ichida) va postembrion rivojlanish bosqichlari ajralib turadi.

³ Segment (lot. Segmentum - kesma, seco - kesaman) - 1) tekislikdagi S. - egri chiziq va shu yoy uchlarini tutashtiruvchi vatar bilan chegaralangan tekis shakl.

qiyinchiliklarga bardosh bera olmaslik barqaror xarakter xususiyatiga aylandi.

Bularning barchasi yosh shaxsning maktabgacha va umumta'lim maktablarida shakllanishi davrida uning rivojlanishidagi o'qishlarning turlari. Ularning individualligi tuzilishiga shu qadar chuqur kirib borishi mumkinki, zamonaviy pedagogikaning ixtiyorida bo'lgan tarbiya vositalari ularni yo'q qilish uchun yetarli bo'lmaydi, voyaga yetganida esa shaxsiy "akme"si amalga oshmaydi.

Agar u o'z mutaxassisligi sifatida tanlagan ishning ma'lum bir turiga yuqori motivatsion jalb qilinishi uchun psixologik zamin tayyorlanmagan bo'lsa, u faoliyat sub'ekti sifatida, yuqori toifali mutaxassis cho'qqiga chiqmaydi. Maktab yillarida, ularsiz uning qobiliyatlari maksimal darajada rivojlanmaydi, unga umuminsoniy madaniyatga hissa qo'shadigan bunday harakatlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Bundan tashqari, akmeologiya va pedagogika yosh bosqichidan o'tganda inson rivojlanishining optimal turini – "kattalik"ni ta'minlash bilan bog'liq muammolarni hal qilishda sa'y-harakatlarni birlashtiradigan ko'plab nuqtalarga ega.

Bunday muammo - sog'lom turmush tarzini olib borish va ularning mehnat qobiliyatini maqbul darajada saqlashga barqaror munosabatni qo'llab-quvvatlaydigan (agar u mavjud bo'lmasa, unda yaratadigan) chora-tadbirlar majmuasini ishlab chiqish. Bu esa o'qituvchilarning kasbiy psixologik-pedagogik malakasini oshirish muammolaridir.

Yuqorida bayon etilgan muammoni hal qilish yo'nalishlaridan biri insonning qadriyat yo'nalishlarini tubdan o'zgartirishdir. Bu uning hayot mazmunini yangi mazmun bilan to'ldirish, odamlarga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, eng avvalo, uning bevosita muhitiga kirish, o'ziga, o'zi uchun asosiy bo'lgan faoliyatga, bo'sh vaqtini to'ldirish xarakteriga bo'lgan munosabatini qayta qurish demakdir. Bu borada kattalar korreksion⁴ pedagogikasi insonni nafaqat kasbiy, balki eng avvalo shaxs sifatida ham takomillashtirishi mumkin. Tabiiyki, bu shaxsning nafaqat o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini rivojlantirishni boshlashga, uning sa'y-harakatlarini ushbu shaxsning yaqin atrof-muhitini ma'naviy-axloqiy tiklash bo'yicha samarali chora-tadbirlar ishlab chiqishga yo'naltirishga qaratilgan kattalarning korreksion pedagogikasini yanada takomillashtirishni talab qiladi.

Pedagogika akmeologiya bilan hamkorlikda o'z pozitsiyasidan aniqlab berishi mumkin bo'lgan navbatdagi muammo - bu kattalar rivojlanishida tushib qolgan va bu rivojlanishdagi inqirozlarga olib keladigan va ekstremal holatlarda ular olib keladigan hayotiy vaziyatlarni aniqlash va tasniflashdir.

⁴ **Korreksion-tarbiyaviy faoliyat** bolaning idrok etish imkoniyatlarini o'zgartirish, uning emotsional-irodaviy, individual-shaxsiy sifatlarini yaxshilash, qiziqish va layoqatlari, mehnat, badiiy, estetik va boshqa qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik xatti-harakat.

Agar biz pedagogikaning ko'plab muammolarini akmeologik pozitsiyalardan muvaffaqiyatli hal qilish mumkinligi haqida gapiradigan bo'lsak, unda pedagogik akmeologiyaning rivojlanishi uchun nima berishi yoki pedagogik akmeologiyani qanday boyitishi mumkinligi haqida savol tug'iladi.

Akmeologiya murakkab fan bo'lganligi sababli, hozirgi kunga qadar u individual va shaxsiy bo'lmagan rivojlanish cho'qqilariga ko'ra, harakatning fenomenologiyasi⁵, naqshlari va mexanizmlarini qamrab oluvchi katta miqdordagi ma'lumotlarni to'plagan va umumlashgan, lekin mohiyatan - kasbiy faoliyatning turli sohalarida professional natijalar, shubhasiz, pedagogika uchun qiziqish uyg'otadi. Pedagogika uchun ma'lum bir qiymat akmeologlarning nazariy asoslash va yaratishga, shuningdek ko'proq yoki kamroq ahamiyatga ega bo'lgan usullarni amaliy qo'llashga qaratilgan ishi bilan ifodalanadi - chuqurlik, kenglik, ta'sir muddati va boshqalar - shaxsning o'z kasbiy burchining past darajasidan boshqasiga - yuqori, ijodkor, yangilik, ustaga aylanishigacha. Ushbu va boshqa ko'plab muammolarni hal qilish, yuqorida ta'kidlanganidek, akmeologiyaning rivojlanishida yangi aniq yo'nalish sifatida pedagogik akmeologiyaning paydo bo'lishiga olib keldi.

Pedagogik akmeologiya - o'qituvchi ishida professionallik va malakaga erishish yo'llari haqidagi fan.

Zamonaviy kasbiy ta'lim tizimidagi akmeologik yondashuv kasbiy motivatsiyani kuchaytirish, ijodiy salohiyatni ro'yobga chiqarishni rag'batlantirish, o'qituvchining kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun shaxsiy resurslarni aniqlash va samarali foydalanishni ta'minlashdan iborat.

Pedagogik akmeologiya, har qanday yangi fan kabi, ko'proq yoki kamroq aniq kontseptual apparatisiz muvaffaqiyatli rivojlana olmaydi.

Biroq, hozirgi kunga qadar pedagogik akmeologiyada yagona konsepsiya ishlab chiqilmagan, chunki ushbu bilim sohasida ishlaydigan mutaxassislar tabiati va mazmuni bo'yicha har xil bo'lgan oldingi ilmiy va pedagogik tajribaga ega bo'lib, ular g'oyalarning yo'nalishiga tabiiy ravishda ta'sir qiladi.

3 PEDAGOGIK AKMEOLOGIYANING TARKIBIY QISMLARI

Bizningcha, pedagogik akmeologiya tushunchasini shakllantirish uchun quyidagi tarkibiy qismlarga asoslanish maqsadga muvofiqdir:

1. Individuallikning akmeologik konsepsiyasi;
2. O'qitishning mukammalligining akmeologik konsepsiyasi;

⁵ **Fenomenologiya** (fenomen va ... logiya) - 1) falsafiy fan; falsafa tarixida turlicha: hissiy bilishni tanqid qiladigan fan sifatida (I.G.Lamberg, I.Kant), falsafaning vujudga kelishi, ongni tarixiy tadqiq etish shakllarini o'rganadigan ta'limot sifatida (G.Gegelning "Ruh fenomenologiyasi"), psixik fenomenlarni bayon etuvchi psixologiyaning bir qismi sifatida (F.Brentano, A.Meynong) talqin etiladi; 2) falsafiy oqim, uning prinsiplarini 20-asr boshida E.Gusserl ta'riflab bergan.

3. Salomatlikning akmeologik konsepsiyasi;
4. Amaliy vositalar;
5. Akmeologik yordam;
6. Akmeologik maslahat.

Individuallik - bu inson rivojlanishining eng yuqori ideal bosqichi bo'lib, uning shaxs sifatidagi xususiyatlarini, shaxsiyatini, faoliyat sub'ektini va o'ziga xos individual xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Inson uchun kasbiy faoliyatda o'zining noyob individualligini, o'ziga xosligini anglash juda muhimdir, chunki u uchun bu uning mohiyatining dolzarb, noyob, universal, yaxlit, haqiqiy holatiga yondashuvdir.

Shaxs individualligining rivojlanishi uning tabiiy imkoniyatlarining barcha tomonlarini rivojlantirish mumkin. Har bir insonning harakat, fiziologik, aqliy, ma'naviy salohiyati, shuningdek, salomatlik va ijodkorlik salohiyati, uni yaxshilash yo'llari mavjud. Ushbu potentsiallarni aniqlash va rivojlantirish asosida cho'qqilarning yutuqlari prinsipial ravishda bashorat qilinadi, ular tomonidan amalga oshirilgan harakatlar, xatti-harakat reaksiyalari va faktlari asosida prognoz qilinadi.

Pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish uchun mo'ljallangan akmetexnologiyalar sifatida pedagoglarning kognitiv faolligini oshirishning eng maqbul deb hisoblangan strategiyalarini quyidagicha belgilash mumkin:

- muammoli ta'lim kasbiy muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini oshirishga imkon beradi. Bunda tinglovchilarning mavjud bilim darajasi va tajribasi asosidagi rivojlanish traektoriyasi asosida, muammoli vaziyatlar, pedagogik keyslarni yechish orqali kasbiy ko'nikmalar o'zlashtiriladi;

- loyihaviy ta'lim real yoki simulyatsiya qilingan vaziyatlar orqali faoliyatni modellashtirish, real amaliyotga moslashish imkonini beradi;

- geymifikatsiya - (o'yin elementlaridan ta'lim kontekstida foydalanish) ta'limiy maqsadlarni o'yinning rivojlantiruvchi, korreksion, didaktik, ijtimoiy vazifalarini pedagogik jarayonga moslashtirgan holda amalga oshirish. Bu tinglovchilarda motivatsiya va ijodkorlik, tashabbuskorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi;

- aralash (gibrid) ta'lim - an'anaviy va elektron (raqamli) ta'lim texnologiyalaridan foydalanish asosida, kasbiy ko'nikmalarni ochiqlik va interaktivlik, shaxsga yo'nalganlik tamoyillari asosida, samarali o'zlashtirish imkonini beruvchi yondashuv sanaladi[4].

Pedagogik mukammallikni pedagogik mukammallikning boshqa belgilari (pedagogik san'at, kasbiy mahorat va o'qituvchi individualligi sifatlarining jiddiyli) bilan birgalikda ko'rib chiqish mumkin.

Pedagogik mahorat - bu o'qituvchi bo'lish usuli va uning shaxsiyatining imkoniyatlarining maqsadga muvofiqligi, shuningdek, "akme"ga ko'tarilish sharti.

Inson salomatligini insonning umumiy potentsialini (individual, shaxsiyat, faoliyat sub'ekti, individuallik) amalga oshirishning maqsadga muvofiqligi tamoyillari asosida ko'rib chiqish kerak. Inson salomatligini akmeologik tushunish uni ma'rifat va ta'lim bilan

birlashtiradi. Shu bilan birga, uning biologik, psixologik, pedagogik va tibbiy jihatlari salomatlik xususiyatlarida birlashtirilgan. Salomatlikning akmeologik konsepsiyasi uning konstruktivligi va dinamikligini nazarda tutadi: jismoniy, aqliy, axloqiy va boshqa darajalarda salomatlikni saqlash va mustahkamlash.

Amaliy vositalar akmeologik dizayn, qo'llab-quvvatlash va maslahat usullarini o'z ichiga oladi.

Akmeologik dizayn hayot strategiyasi, xulq-atvori yoki kasbiy rivojlanishini aniqlash bilan bog'liq individual ish uchun ishlatiladi.

Akmeologik yordam turli tashkiliy va pedagogik faoliyatni amalga oshirishda qo'llaniladi.

Akmeologik maslahat - bu o'qituvchilar bilan individual ish bo'lib, ularga o'zlarining kasbiy faoliyat cho'qqilariga erishish, pedagogik mahorat, o'z-o'zini anglashni shakllantirish va amalga oshirish va boshqalarga yordam berish bilan bog'liq.

Akmeologiya nuqtai nazaridan, professionallik - bu o'z-o'zini rivojlantiruvchi shaxsning mulki bo'lib, u "akme"ga yoki kasbdagi mahorat cho'qqisiga boradi. Fan sifatida akmeologiya mutaxassisni rivojlantirishning asosiy yondashuvlarini, shuningdek, shaxsiy takomillashtirish va o'zini-o'zi takomillashtirish muvaffaqiyatini, kasbda va hayotda o'zini-o'zi anglashning to'liqligini belgilaydigan omillar, shartlar, mexanizmlarni o'rganadi.

Nazariy asoslarni o'rganish va o'z-o'zini bilish, o'z-o'zini tartibga solish va o'zini-o'zi anglashning akmeologik texnologiyalarini amaliy rivojlantirish global sharoitda zarur bo'lgan o'qituvchining yuqori kasbiy mahoratiga erishish strategiyasi va taktikasini aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, kasbiy o'sish va kasbiy mahoratga erishish jarayonida kasbiy va shaxsiy o'zini-o'zi rivojlantirish jarayonini loyihalashda tajriba orttirish.

Pedagogik zo'r va o'qituvchining kasbiy mahorati o'qituvchi shaxsining ajralmas xususiyatlari hisoblanadi. O'qituvchi hal qilishi kerak bo'lgan pedagogik vazifalar har doim nostandart va ko'p funksiyali bo'ladi. Pedagogik faoliyat ko'plab turli xil faoliyat turlari va sohalarini o'z ichiga oladi: o'qitish, rivojlantirish, tarbiyalash, diagnostika, tuzatish, maslahat, boshqaruv, tashkiliy, aks ettirish va boshqalar shaxsni yuqori malaka va kasbiy mahoratga yo'naltiradi.

Bu yangi va istiqbolli fan - pedagogik akmeologiyadan foydalanish bilan bog'liq bo'ladi.

A.K.Markovning fikriga ko'ra, boshlang'ich sinf o'qituvchisining tayyorlik darajasi bilan kasbni egallash yo'llari o'rtasida bog'liqlik mavjud bo'lib, bo'lajak o'qituvchining individual xususiyatlarini hisobga olish muhimligini aytib o'tgan [2].

4 MEZON VA DARAJALAR

O'qituvchining kasbiy mahorati bir qator mezonlarga mos kelishi kerakligi, jumladan:

- Ob'ektiv mezonlar: pedagogik faoliyatning samaradorligi (uning asosiy turlari - o'qitish, rivojlantirish, tarbiyalash, shuningdek, o'qituvchining

ishida yordamchi - diagnostika, tuzatish, maslahat, tashkiliy-boshqaruv, o'z-o'zini tarbiyalash va boshqalar);

- Subyektiv mezonlar: barqaror pedagogik yo'nalish (kasbda qolish istagi), qadriyatni tushunish, o'qituvchining kasbiga yo'naltirilganligi, o'ziga professional sifatida ijobiy munosabat, ishdan qoniqish;

- Protsessual mezonlar: o'qituvchining o'z ishida ijtimoiy maqbul, insonparvarlikka yo'naltirilgan usullar, texnologiyalardan foydalanishi;

- Samarali mezonlar: pedagogik ishda jamiyat tomonidan talab qilinadigan natijalarga erishish (o'quvchilarning shaxsiy fazilatlarini shakllantirish, ularning tez o'zgaruvchan jamiyatda hayotga tayyorligini ta'minlash).

O'qituvchining kasbiy mahorat darajalari - bu uning pedagogik ishning yuqori ko'rsatkichlari sari qadamlari, bosqichlari:

- kasbni egallash darajasi, unga moslashish, o'qituvchining me'yorlarni, zarur texnika, texnologiyalarni birlamchi o'zlashtirishi;

- kasbda to'plangan ilg'or pedagogik tajribaning eng yaxshi namunalarini yaxshi darajada amalga oshirish sifatidagi pedagogik mahorat darajasi;

- kasbda mavjud bo'lgan texnikaga ega bo'lish, tinglovchilarga individual yondashish, bilimlarni uzatish usullari;

- talabalarga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish va boshqalar;

- o'qituvchining o'z kasbida o'zini-o'zi anglash darajasi, o'qituvchilik kasbining o'z shaxsiyatini rivojlantirish imkoniyatlaridan xabardorligi, kasb orqali o'z-o'zini rivojlantirish, ularning ijobiy fazilatlarini ongli ravishda mustahkamlash va salbiy tomonlarini yumshatish, mustahkamlash, individual faoliyat uslubi;

- Pedagogik ijodkorlik darajasi - shaxsiy ijodiy hissa qo'shish orqali o'z kasbining pedagogik tajribasini boyitish, shaxsiy vazifalar, usullar, vositalar, hisob jarayonini tashkil etish shakllari va o'qitishning yangi usullarini yaratish bo'yicha muallif takliflarini kiritish.

O'qituvchining yuqori kasbiy mahoratiga erishish uchun, tabiiyki, pedagogik faoliyat talablariga javob beradigan o'qituvchi shaxsining individual psixologik xususiyatlarining yig'indisini belgilaydigan va ushbu faoliyatni o'zlashtirishdagi muvaffaqiyatni belgilaydigan maxsus pedagogik qobiliyatlarga ega bo'lishi kerak.

Tabiiyki, maxsus pedagogik qobiliyatlar insonning umumiy qobiliyatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular bilimlarni o'zlashtirish va pedagogik mahoratni amalga oshirishda nisbatan qulaylik va unumdorlikni ta'minlaydi.

Pedagogik qobiliyatlarning pedagogik mahoratdan farqi shundan iboratki, pedagogik qobiliyatlar shaxs xususiyatlari, pedagogik mahorat esa shaxs tomonidan yuqori darajada amalga oshiriladigan pedagogik faoliyatning alohida harakatlaridir.

Pedagogik qobiliyatlar guruhiga birinchi navbatda quyidagilar kiradi: pedagogik kuzatish; pedagogik tasavvur; xarakter xususiyati sifatida talabchanlik;

pedagogik takt; tashkilotchilik qobiliyati; nutqning soddaligi, ravshanligi va ishonarliligi.

XULOSA

Pedagogik akmeologiyaning markaziy tushunchalaridan biri o'qituvchining kasbiy mahorati tushunchasidir. Bu o'qituvchi shaxsining ajralmas xususiyati sifatida tushuniladi, bu uning kasbiy faoliyatning bir nechta turlariga ega bo'lishini va o'qituvchida o'qitish va tarbiyalashda professional pedagogik muammolarni samarali hal qilishni ta'minlaydigan professional muhim psixologik fazilatlarining kombinatsiyasining mavjudligini nazarda tutadi.

ADABIYOTLAR:

[1] Tillayeva G. Akmeologiya asoslari: o'quv qo'llanma / G.Tillayeva. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: "Tafakkur Bo'stoni", 2014. -192 b.

[2] Bodalev A.A. "Akmeologiya o'quv va ilmiy intizom sifatida", - M., 1993.

[3] Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 526 с., с. 139.

[4] Xolmurodov A.Sh. Nodavlat ta'lim tashkilotlarida umumiy o'rta ta'lim maktablari pedagog kadrlarining malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish: doktorlik diss. avtoref. ped.fan.dok. – Toshkent, 2023. – 96 b.